

O‘ZBEK TILINI O‘QITISHDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK YONDASHUVLAR VA ULARNING SAMARADORLIGI

Qodirova Nodira Erkinovna

“PROFI” UNIVERSITETI “Tillar” kafedrası katta o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15755602>

Annotatsiya. Ushbu maqolada o‘zbek tilini o‘qitishda zamonaviy pedagogik yondashuvlar tahlil qilinadi va ularning ta‘lim jarayonidagi samaradorligi o‘rganiladi. Zamonaviy metodlar, jumladan interaktiv ta‘lim, kommunikativ yondashuv, loyiha asosida ta‘lim hamda raqamli texnologiyalardan foydalanish kabi usullar ona tilini o‘rgatishda o‘quvchilarning qiziqishini oshirish va mustaqil fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirishga xizmat qilishi ta‘kidlanadi. Maqolada pedagoglarning ushbu yondashuvlarni amaliyotga tatbiq etishdagi tajribalari va ta‘lim sifatiga ta‘siri tahlil qilinadi. Shuningdek, zamonaviy yondashuvlarning samaradorligini oshirish yo‘llari ham ko‘rsatib o‘tiladi.

Kalit so‘zlar: o‘zbek tili, zamonaviy pedagogik yondashuvlar, ta‘lim samaradorligi, interaktiv ta‘lim, kommunikativ yondashuv, loyiha asosida ta‘lim, raqamli texnologiyalar, ona tili o‘qitish, mustaqil fikrlash, ta‘lim sifati.

Аннотация. В данной статье анализируются современные педагогические подходы к преподаванию узбекского языка и исследуется их эффективность в образовательном процессе. Подчеркивается, что современные методы, включая интерактивное обучение, коммуникативный подход, проектное обучение и использование цифровых технологий, способствуют повышению интереса учащихся к изучению родного языка и развитию навыков самостоятельного мышления. В статье анализируется опыт педагогов в применении этих подходов на практике и их влияние на качество образования. Также рассматриваются пути повышения эффективности современных подходов.

Ключевые слова: узбекский язык, современные педагогические подходы, эффективность образования, интерактивное обучение, коммуникативный подход, проектное обучение, цифровые технологии, преподавание родного языка, самостоятельное мышление, качество образования.

Annotation. This article analyzes modern pedagogical approaches to teaching the Uzbek language and examines their effectiveness in the educational process. It emphasizes that modern methods, including interactive learning, communicative approach, project-based learning, and the use of digital technologies, serve to increase students' interest in learning their native language and develop independent thinking skills. The article analyzes teachers' experiences in implementing these approaches in practice and their impact on the quality of education. Additionally, it outlines ways to enhance the effectiveness of these modern approaches.

Keywords: Uzbek language, modern pedagogical approaches, educational effectiveness, interactive learning, communicative approach, project-based education, digital technologies, teaching the native language, independent thinking, quality of education.

Bugungi globallashuv va raqobat muhitida milliy ta‘lim tizimining zamon talablari asosida yangilanishi dolzarb masalaga aylangan. Xususan, davlat tili – o‘zbek tilining o‘qitilishi mazmunini modernizatsiya qilish, o‘quvchilarda til va nutq madaniyatini rivojlantirish, tanqidiy fikrlash va ijodiy yondashuv ko‘nikmalarini shakllantirish zarurati ortib bormoqda. Buning

uchun esa zamonaviy pedagogik yondashuvlardan samarali foydalanish muhim ahamiyatga ega. Bu yondashuvlar o‘quvchilarning o‘rganish motivatsiyasini kuchaytiradi, ularni dars jarayonining faol ishtirokchisiga aylantiradi va tilni hayotiy faoliyat bilan bog‘laydi. Ushbu maqolada aynan ana shunday yondashuvlarning turlari, o‘zbek tili ta‘limida qo‘llanilishi va ularning amaliy samaradorligi tahlil qilinadi.

Til o‘rganish o‘quvchilarga mustaqil fikrlashni, o‘z fikr-mulohazalarini aniq va ravon tarzda og‘zaki hamda yozma shaklda bayon etishni o‘rgatadi. Shaxsning savodxonligi, ijtimoiy faolligi va jamiyatdagi o‘rni ko‘p jihatdan ona tilidan olgan bilim va malakalarga bog‘liq bo‘ladi.

Hozirgi kunda yaratilayotgan darsliklarda o‘z zamoni uchun dolzarb bo‘lgan bir qator imkoniyatlar mavjud bo‘lib, ular til o‘rganuvchilarning til o‘zlashtirish faoliyatini kuchaytirishga xizmat qilmoqda. Yangi darsliklardagi bunday yangilanishlar va takomillashtirishlar o‘quvchilarning darsga nisbatan qiziqishini oshiradi, ularni zeriktirmaydi hamda o‘zbek tiliga nisbatan hurmat va e‘tibor hissini shakllantirishga zamin yaratadi.

Bugungi kunda o‘zbek tilini xorijiy til sifatida o‘qitishga mo‘ljallangan yangi o‘quv qo‘llanmalari xalqaro standartlarga tayangan holda ishlab chiqilmoqda. Bu darsliklarda nutqiy kompetensiyalar – faol (so‘zlashish, yozish) va passiv (o‘qib tushunish, tinglab tushunish) ko‘nikmalar tarzida tizimlashtirilgan. Shuningdek, leksik kompetensiyalar – grammatik va lug‘aviy birliklar A1, A2, B1, B2 kabi bosqichlarga ajratilgan. Albatta, mazkur yondashuvlardan katta natijalar kutilmoqda. Biroq, asosiy bilimlarni singdirish jarayonida, til o‘rganuvchining nuqtai nazaridan qaraganda, o‘qituvchi o‘z ishiga doimiy tahlil va baho bilan yondashmasa, ko‘rilgan choralar kutilgan samarani bermasligi mumkin. Chunki til o‘rgatish – murakkab va mas‘uliyatli jarayondir. Shu boisdan har bir til o‘qituvchisi o‘z kasbiga fidoyilik bilan yondashib, yuqori samaradorlikka erishish yo‘lida intilishi, shuningdek, ona tilimizni dunyo miqyosida keng targ‘ib etishga o‘z hissasini qo‘shishni asosiy maqsadlaridan biri qilib olishi lozim.

Ma‘lumki, ta‘lim sohasida yuz berayotgan tub o‘zgarishlar o‘zbek tilini o‘qitish metodikasini takomillashtirishni taqozo etmoqda. An‘anaviy yondashuvlar bilan birga zamonaviy pedagogik texnologiyalar, interaktiv usullar va raqamli vositalar yordamida o‘quvchilarda til o‘rganishga bo‘lgan qiziqishni oshirish, fanni chuqurroq o‘zlashtirishga yordam bermoqda. Shu bois, o‘zbek tilini o‘qitishda zamonaviy metodlarni qo‘llashni tavsiya etish mumkin.

O‘zbek tilini o‘qitishning samarador usullari

No	Metod	Maqsadi	Amalga oshirish shakli
1.	“Savat” usuli	Dars davomida o‘quvchilarning fikrlarini yig‘ish	Taxta yoki kartochkalarga yozib borish
2.	“Rolli o‘yinlar”	Tilni og‘zaki qo‘llash ko‘nikmasini rivojlantirish	Dialog, intervyu, ssenariy asosida sahnalashtirish
3.	“Zina” usuli	Mavzularni bosqichma-bosqich yoritish	Har bir bosqichda savol-javoblar orqali aniqlik kiritish
4.	“Padlet” usuli	Onlayn fikr almashish	Mobil qurilmalar yordamida onlayn doskada ishlash

O‘zbek tilini o‘qitishda zamonaviy metodlarni qo‘llashning afzalliklari

1. O‘quvchida mustaqil fikrlash ko‘nikmasi shakllanadi.
2. Til o‘rganishga nisbatan qiziqish va motivatsiya ortadi.
3. O‘zaro muloqotga kirishish, fikrini asoslab berish malakasi rivojlanadi.
4. Texnologik savodxonlik va media madaniyati yuksaladi.

Xulosa qilib aytganda, o‘zbek tilini o‘qitishda zamonaviy metodlardan foydalanish nafaqat o‘quvchilarning tilga bo‘lgan qiziqishini oshiradi, balki ularning mustaqil fikrlash, muloqotga kirishish, texnologiyadan ongli foydalanish kabi ko‘nikmalarini ham rivojlantiradi. Zamonaviy metodlar asosida tashkil etilgan darslar o‘quvchilar uchun yanada qiziqarli, samarali va interaktiv bo‘lib, bilimlarning xotirada mustahkam o‘rnashuviga xizmat qiladi. Shu bois, bugungi ta’lim jarayonida an’anaviy yondashuvlarni zamonaviy usullar bilan uyg‘unlashtirish – o‘zbek tili ta’limining dolzarb va muhim vazifalaridan biridir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. To‘xliyev B., Shamsiyeva M., Ziyodova T O‘zbek tili o‘qitish metodikasi.T – 2006, 15-50 bet.
2. Muhammadjonova G. Darsdan tashqari mashg‘ulotlarda rusiyzabon o‘quvchilarning o‘zbekcha nutqini o‘stirish metodikasi (5 –9-sinflar misolida). Ped.fan.nom.diss. avtoref. –T.: 2003. 20 –24-b.
3. “XXI asrda innovatsion texnologiyalar..fan va ta’lim taraqqiyotidagi dolzarb muammolar”. Nomli Respublika Ilmiy-Amaliy Konferensiyasi, 1(11), 175-178